

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية محكمة نصف سنوية

العدد الأول
يوليو 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية
Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal,
Spatial, and Development
Studies

تصدر عن
المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed
journal, semi-annual
Volume 1
July 2025

مجلة علمية محكمة نصف سنوية
العدد الأول
يوليو 2025 م

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

رئيس هيئة التحرير
الدكتور عبد المجيد بوكير
Editorial Manager
Dr. Boukir Abedlmajid

مدير المجلة
الدكتور محمد الرفيق
Publishing Director
Dr. Errafik Mohammed

Editorial Committee

هيئة التحرير

- | | |
|--|---|
| -Elhassan Achahbar,
Polydisciplinary Faculty of
Taza, Sidi Mohamed Ben
Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، أشهبار،
التخصصات تازة |
| -Abdelouahed El-Amrani,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، العمراني،
التخصصات تازة |
| -Farid Rahmouni,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، رحموني،
التخصصات تازة |
| -Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary
Faculty of Taza, Sidi Mohamed
Ben Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، البزوي،
التخصصات تازة |
| -Sadik Abdennour, Rabat Higher
Normal School, Mohammed V
University | العلية
المدرسة، النور صديق،
للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط. |

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohamed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-جواد الزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة

-خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة

-رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر

- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة

- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University -علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري، جامعة الملك سعود.
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University -عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University -لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد أمهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة

- University, Fez
- Mohammed Elfengour, محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- Mohamed El Mamy Mohamed, محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- Mohamed Rabie Abeddaher, محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب، جامعة بني سويف
- Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- Murat YAKAR, مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Université de Mersin, Turquie
- Mostafa Hmamouchi, مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Mosaab Tijani, مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Hani Rabie Nady Mohamed, هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Faculty of Letters - Beni Suef University
- Yassine Chanyour, ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Youssef Tber, يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي طنجة.
- Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Nabil Sayed Embabi, نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين شمس - مصر
- Faculty of Letters - Ain Shams University

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and Development Studies: Articles must be between 4,000 and 8,000 words, excluding bibliographic references. Manuscripts must be saved in Word format (.doc or .docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10, bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if applicable), university, country, and email address. The last name should be written in uppercase, and the first name in lowercase. Each author should list only one affiliation—the one they were affiliated with at the time of writing the article. This affiliation should be indicated with a superscript letter or number, placed immediately after the author's name. The full postal address, including the laboratory name (if applicable), affiliated university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for handling all communications during the review process, article formatting, and post-publication must be identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is mandatory.) It must be concise and factual, and should clearly summarize the research objective, methodology, main finding, and major conclusions of the study. Include 4 to 6

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:

- ✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين 4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
- ✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.doc أو .docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم التوضيحية؛
- ✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق الآتية:

• العنوان: SakkalMajalla، 14، بالخط العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)

• المؤلف (المؤلفون): SakkalMajalla، 12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12: المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر، والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.

• المؤلف المراسل: يحدد المؤلف المسؤول عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.

• الملخص: 150-250 كلمة. (الملخص باللغة الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعيًا، ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك

keywords that may be used for indexing purposes. Citations of references in the abstract are discouraged; however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.

- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.

- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)

- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link:

الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك ضرورياً، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين) والسنة. ولا ينصح أيضاً باستخدام اختصارات غير معتادة؛ وإذا كان استخدامها ضرورياً، فيجب تعريفها منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

- يجب أيضاً تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيباً تصاعدياً. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون مائلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط

<http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
 - ✓ Authors and Affiliations
 - ✓ Abstract (with Keywords)
 - ✓ Title in French
 - ✓ Abstract in French (with Keywords)
 - ✓ Title in Arabic
 - ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)
- Introduction
- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion
References (APA style)

[.http://www.apastyle.org](http://www.apastyle.org)

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

- العنوان باللغة العربية
 - المؤلفين والانتماءات
 - الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الإنجليزية
 - الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الفرنسية
 - الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)
- مقدمة
1. المناهج والأدوات
 2. النتائج
 3. المناقشة
- خاتمة
المراجع (معايير APA)

تقديم العدد الأول لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

يسرنا غاية السرور في هيئة تحرير مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية أن نرف للقرائ الكريم ولكل مهتم بالدراسات القانونية والمجالية والتنمية العدد الأول من هذه المجلة، التي يسهر على إصدارها المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية لتكون لسان حاله، وترجمان جنانه.

وقد حرص القيمون على العدد الذي بين أيدينا على أن يطرق موضوعين أساسيين شغلا الرأي العام الوطني طيلة الشهور الماضية، ويتعلق الأمر من جهة أولى بموضوع الإضراب المعتبر حقا دستوريا تنازعا، يركن إليه أصحاب المصلحة في الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية ومكتسباتهم المرصدة، حيث صدر قبل شهرين ونيف القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وسط رفض وجلبة نقابية لا تخطئها البصيرة، مما أثار وابلًا من النقد في الوسط الحقوقي المغربي بين من نادى برفض هذا القانون التنظيمي، وبين من تحفظ على سياق صدوره، وبين من بارك تشريعه ونشره لما فيه صالح الاقتصاد والاستثمار، مع أنه تمنى لو وادت الفرصة قريبا لتعديل بعض مخرجاته إمعانا في حماية الطرف الضعيف في العلاقات الشغلية ممثلا في الطبقة العاملة.

أما الموضوع الآخر الذي طرقت كتابات المتخصصين في هذا العدد الاستفتاحي فهم موضوع الماء وما أدراك ما الماء الذي نزل بثقله في السنين الأخيرة وفرض نفسه على أجنداتصانعي السياسة العامة والسياسات العمومية الوطنية، بعد أن توالى سنوات الجفاف سنين عددا، دخلنا معها في طور الندرة وما يستتبعها من ضرورات تعديل سلوك المستهلكين، واختطاط طرق مبتكرة في الحفاظ على الماء وحماية مادته أثناء الاستعمال والاستغلال والتصرف.

وبالإضافة لهذين الموضوعين الكبيرين اللذين تولتهما أقلام الباحثين بالتعريف والتوصيف، والتحليل والتعليل، والمدارسة وكشف الممارسات المثلى في شأنهما، نوع

القائمون مشتملات العدد بأن أجازوا نشر دراسة قيمة احتفت بدور هيئات الضبط الاقتصادي في صون مبدأ حرية المنافسة بالمغرب وبالبلدان النظيرة. أملنا أن يجد المهتمون في هذا العدد ما به يروون ظمأهم المعرفي، ونضرب لهم موعداً آخر مع العدد الثاني الموالي في قابل الشهور، وعهدنا لهم أن نعمل على أن يصير هذا المنبر لسان صدق علمي رصين ومرتقي في سلم الدرجات العلمية، وأن يشكل قيمة مثلى ومضافة في بابه، وفي النطاق الذي يغطيه، وإلى ذلك دمتم سالمين.

الدكتور عبد المجيد بوكير أستاذ التعليم العالي

رئيس هيئة التحرير

لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية التي يصدرها

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
13	منهجية القانون التنظيمي رقم 97.15 في اعتبار المصالح وضمن توازنها	فتيحة حماده عبد المجيد بوكير
37	الحق في الإضراب بين الضمان الدستوري والتقنين المقيد: دراسة في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 97.15.	الحسن أشهبان
65	"القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: من الاقتراح إلى الإقرار"	اسماعيل اليعكوبي
88	دور هيئات الضبط الاقتصادي في حماية مبدأ حرية المنافسة بالمغرب: دراسة مقارنة	محمد أحتيتيش عبد القادر لشقر
122	الطاقات المتجددة آلية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب	هشام الملاتي عبد القادر لشقر
149	البرامج التنموية بالريف الأوسط الجنوبي: مجهودات كبيرة ونتائج متواضعة "دائرة تاوانات أنموذجا"	هيني محمد الرفيق محمد بوجدي فاطمة الزهراء
167	الموارد المائية بإقليم تاوريرت بين المصادر المحدودة والتنافس البياقليمي	لاخضري محمد ازياش امحمد، البزوي جواد
184	تقييم الإطار المؤسساتي والقانوني لتدبير خطر الفيضانات بالمغرب: نحو تهيئة مجالية أكثر فعالية.	عبد الواحد العمراني، سكيينة العمراني
202	إنتاج السكن بهوامش الدار البيضاء: الآليات، الفاعلون وتحديات العدالة المجالية	فاطمة الشفيق
1	La contribution du patrimoine hydraulique dans le développement local du bassin versant de l'oued Ziz(Sud-est marocain)	Yassine CHANYOUR Ouafaa EL ACHARI Mstafa HMAMOUCHE Mohammed ABAHROUR

إنتاج السكن بهوامش الدار البيضاء:

الآليات، الفاعلون وتحديات العدالة المجالية

Housing Production in the Outskirts of Casablanca: Mechanisms, Stakeholders, and the Challenges of Spatial Justice

فاطمة الشفيق

أستاذة باحثة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

الملخص:

تهدف الورقة البحثية إلى تحليل الآليات المتحكمة في إنتاج الوظيفة السكنية بهوامش مدينة الدار البيضاء، ودراسة مساهمتها في تعدد أنماط السكن وتنوع المحتوى الاجتماعي. كما تسعى إلى الكشف عن دور الفاعلين الرئيسيين في قطاع البناء بالضاحية، وفعالية وثائق التخطيط الحضري في توجيه استعمالات الأرض لمواجهة التحديات التي تعترض المجالات المتاخمة للمدينة. بالإضافة إلى ذلك، تحاول الورقة تحديد الإجراءات المتخذة لتحفيز هذه المجالات ودعمها، باعتبارها فضاءات ترابية تترجم أدوارا وظيفية ومضامين اجتماعية متباينة، قد تؤثر في تنظيم المجال وفرص التنمية الشاملة بالهالات الهامشية المكونة حول مدينة الدار البيضاء. انطلاقا من هذه الأهداف، تطرح إشكالية البحث حول طبيعة الآليات والفواعل المتحكمة في تشكيل وتراتبية المجالات الضاحوية لمدينة الدار البيضاء وأثارها؟ تعتمد منهجية معالجة الإشكالية على تحليل وثائق تخطيطية وإدارية وإحصائية، مدعمة بالبحث الميداني. كما يستند تحليل البيانات إلى أدوات جغرافية للمعالجة.

الكلمات المفتاحية: الضاحية، الإنعاش العقاري، التخطيط الحضري، التشكيل المجالي، الحاضرة الكبرى.

Abstract:

This paper aims to analyze the mechanisms governing the functional production of housing on the outskirts of Casablanca. It examines their contribution to the diversification of housing typologies and the richness of the social fabric. It also seeks to highlight the role of key stakeholders in the peri-urban construction sector and to assess the effectiveness and consistency of urban planning instruments in guiding land use amidst the challenges faced by marginalized urban areas.

Furthermore, the study attempts to identify the procedures implemented to activate and support these sectors, taking into account the social, functional, and institutional dynamics that shape spatial organization and influence development opportunities across the Greater Casablanca region.

Building on these objectives, the paper explores the nature of regulatory mechanisms, actors, and governance dynamics involved in structuring and prioritizing Casablanca's peri-urban territories. It adopts an integrated methodological approach based on the analysis of planning, statistical, and administrative documents, supported by fieldwork and spatial analysis tools for data interpretation.

Keywords: Periphery, housing, spatial inclusion, urban planning, local structuring, spatial justice.

مقدمة

أدى تسارع نمو الحواضر إلى توسع المجالات العمرانية، وتناثر السكن حول المدينة على الأراضي غير المبنية والفلاحية. واتخذ هذا التوسع أشكالا وأنماطا متعددة، من أبرزها؛ ظهور جهات متقدمة للتعمير، التجزئات العقارية المغلقة، المدن الجديدة، انتشار التعمير الذاتي والبناء غير القانوني بهوامش المدن الكبرى، مرافقا لذلك تحويل عدد من أنشطة المدينة نحو المجالات القريبة منها.

وتعد مسألة التحكم في التوسعات الحضرية خاصة تطبع مجموع المدن المغربية، غير أنها تطرح بقوة بمدينة الدار البيضاء، تبعاً لوزنها الديمغرافي والاقتصادي ولتشعب رهاناتها الحضرية. ويشكل إنتاج السكن النمط الأكثر هيمنة ودينامية بضواحي الدار البيضاء والأكثر تعقيداً بالنسبة للتخطيط الحضري الهادف إلى الإدماج والعدالة المجالية.

تعتبر هوامش مدينة الدار البيضاء نظاماً حضرياً معقداً، يترجم تشبيكاً للعلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة في إنتاج المجال، وذلك من خلال توظيف رصيد القاعدة العقارية بالضاحية قصد تخفيف الضغط المتزايد على مركز المدينة بسبب أزمة السكن وندرة الأرض واحتدام المضاربة العقارية.

أفرزت بالوحدات الترابية المتاخمة للمدينة أنماطاً متعددة من التوسع العمراني غير المتحكم فيه، ونماذج من التراتبية المجالية -الاجتماعية موسومة في بنية ونسيج الضاحية. كما تجلّى ذلك في إنتاج مجالات ثنائية؛ تتشكل من مجالات منظمة خاضعة لضوابط التعمير، فضلاً عن تمايزاتها السوسيو-مجالية، إلى جانب إنتاج مجالات أخرى تفتقر إلى مقومات الحياة الحضرية ومعبرة عن الإقصاء الحضري. مما يجعل الهالات الترابية المحيطة حول مدينة الدار البيضاء حاضنة أصناف وأنماط عمرانية متباينة التنظيم الترابي. قد تعبر عن اللاتجانس الحضري وعاكسة بذلك عن أزمة العدالة المجالية. من هذا المنطلق، تطرح إشكالية البحث حول طبيعة الآليات والفواعل المتحكمة في تشكيل وتراتبية المجالات الضاحوية لمدينة الدار البيضاء وأثارها؟

تشكل الضاحية الجنوبية الغربية للدار البيضاء نطاقاً ترابياً ملامساً لتحليل تراتبية التنظيم المجالي والتمايزات السوسيو-مجالية. وذلك من خلال، تحديد الآليات المتحكمة في إنتاج الوظيفة السكنية بهوامش مدينة الدار البيضاء ودراسة مساهمتها في تعدد أنماط السكن وتنوع المحتوى الاجتماعي. كما تسعى الدراسة إلى الكشف عن دور الفاعلين الرئيسيين في قطاع البناء بالضاحية، وفعالية وثائق التخطيط الحضري في توجيه استعمالات الأرض لمواجهة التحديات التي تعترض المجالات المتاخمة للمدينة.

بالإضافة إلى ذلك، تحاول الورقة تحديد الإجراءات المتخذة لتحفيز هذه المجالات ودعمها، باعتبارها فضاءات ترابية تترجم أدوارا وظيفية ومضامين اجتماعية متباينة، قد تؤثر في تنظيم المجال وفرص التنمية الشاملة بالهالات الهامشية المكونة حول مدينة الدار البيضاء.

تمتد الجماعات الترابية التابعة لإقليم النواصر على مساحة تقدر بحوالي 447 كلم²، يقطن به 672324 نسمة حسب إحصاء سنة 2024. يشهد المجال المدروس دينامية سريعة ناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل الداخلية المرتبطة بالضاحية، وأخرى خارجية تؤثر فيها قوى المدينة المتروبولية لها آثار في إنتاج وتحول المجال الضاحوي (الشفيق فاطمة، 2018، ص 4).

ولفهم آليات إنتاج المجال، يستوجب تأطير الموضوع على المستوى المفاهيمي. حيث أن ارتباط مفهوم -إنتاج- بالمجال (Lefebvre,H، 1974 ص 86)، سمح بتجاوز دراسات وأبحاث كانت تحيل على مفهوم "المجال" كإطار مهمش تتعامل معه العلوم بدون مضمون، ومكانا فارغا. بل اعتبر الباحث المجال كمنتوج تتعدد مكوناته وأبعاده تبعا لتباين الظواهر والمرجعيات، إذ تحيل على علاقة تبادلية بين المجتمعات والمجال قابل للاستهلاك، لديه قيمة التبادل، وقيمة الاستعمال والاستخدام، يباع ويشترى، يتحول داخل علاقات مجتمعية.

لذا توظف حصيلة المفهوم على عدة مستويات من خلال طرح أسئلة أساسية في إنتاج المجال: من ينتج؟ ماذا ينتج؟ كيف ينتج؟ لماذا ينتج؟ لمن ينتج؟ - المجال باعتباره منتوج اجتماعي (Lefebvre,H، 1974، 84) - ثقافي (Guy di méo)، يعتمد على مدى ارتباط المجال الجغرافي بالعلاقات التي يولدها الإنسان ومدى ارتباطها بالثقافات الناتجة عن الطبقات الاجتماعية. - المجال منتوج اقتصادي باعتباره رصيد للثروة من أجل سد حاجيات السوق من مختلف أنواع المنفعة.

- المجال هو مكون سياسي واستراتيجي (Lefebvre,H . 1974 ، 75) لتنظيم المجال وتجسيده داخل إطار مشروعيته، منظم بنفس القوانين ومرتبب بشكل عضوي مع باقي عناصر البنية الاجتماعية (Loschak.1978).

المنهجية المعتمدة

تعتمد منهجية معالجة الإشكالية على تحليل وثائق إدارية وتعميرية؛ تتمثل في جرد وفرز رخص البناء المسلمة بالجماعات الترابية التابعة لإقليم النواصر، محاضر المجالس الجماعية، مشاريع السكن الاجتماعي، برامج إعادة الهيكلة، تصاميم التهيئة للجماعات الحضرية، تصاميم التنمية للجماعات القروية، المخطط التوجيهي للدار البيضاء لسنتي 1985 و2010). بالإضافة إلى ذلك، تستند المنهجية على بحث ميداني بجماعات إقليم النواصر موظفا استثمار ميدانية موجهة للأسر القاطنة بالسكن الاجتماعي، استثمار ميدانية موجهة للأسر القاطنة بالتجزئات السكنية المغلقة. كما توظف الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية والخرائطية من أجل تحليل البيانات الكمية والكيفية.

النتائج

1- مسار إنتاج السكن القانوني بالضاحية: ضعف توجيه التخطيط الحضري وهيمنة التعمير الاستثنائي إلى حدود سنة 2010

1-1- التجزئات السكنية المغلقة أحد قنوات تشكيل البرجوزة المجالية بالضاحية
تعززت مكانة ضاحية مدينة الدار البيضاء بقوة كمجال يتحول بسرعة فائقة، ارتباطا بالمكانة المتنامية للعاصمة الاقتصادية. ورسخت أكثر بتركيز أهم المشاريع العمرانية الكبرى داخل المدينة فضلا عن جاذبية السكان وتضخمها. لذا أصبحت الضاحية الجنوبية الغربية واجهة حديثة لامتداد الوظائف الحضرية في ارتباط وثيق مع توجيه استعمالات الأرض للمدينة الأم.

منذ ثمانينات القرن الماضي، اعتمدت الضاحية الجنوبية الغربية في إنتاج نسيجها العمراني وتوسع رفعتها التعميرية على آليات التجزئة العقارية. ويتضح ذلك من خلال تطور

عدد التجزئات السكنية المرخصة منذ السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين إلى سنة 2014.

ساهم مخطط توجيه التهيئة العمرانية للدار البيضاء لسنتي 1985 و2010 في تنشيط عمليات البناء الموجهة للتجزئات السكنية المغلقة بالضاحية الجنوبية الغربية. لذلك نحاول في الدراسة تقسيم فترات الترخيص إلى مرحلتين أساسيتين، تمتد المرحلة الأولى من بداية الألفية الثالثة إلى حدود سنة 2010 وتنطلق المرحلة الثانية من سنة 2010 إلى سنة 2014.

الشكل 1: تطور عدد رخص التجزئات السكنية المسلمة بجماعتي دار بوعزة وبوسكورة ما بين سنتي 2000 و2014

تم الترخيص بإحداث 422 تجزئة سكنية مختلفة الأصناف فيما بين سنتي 2000 و2014 بالجماعتين الملامستين للمدينة "دار بوعزة وبوسكورة". وشهدت الجماعتان وثيرة تصاعدية في عملية التجزئ للسكن منذ العقد الأول من الألفية الثالثة، بينما يشكل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين أهم فترة لنشاط العمران القانوني بالجماعتين الحضريتين، حيث مثلت هذه المرحلة على الرغم من قصرها في أربع سنوات أكثر من نصف عدد المشاريع المرخص بتنفيذها في إطار التجزئات السكنية. ويعود ذلك إلى دور دينامية التعمير الاستثنائي مبررا بتخفيف الضغط على المدينة.

ساعدت وثائق التعمير في إعطاء المبادرة الأولى لإنتاج السكن الموجه للفئات الميسورة، وكذلك في تحريك قطاع السوق العقارية القانونية لصنف سكن "الفيلات" منذ بداية التعمير الموجه إلى سنة 2014. تستحوذ جماعتا "بوسكورة ودار بوعزة" فيما بين سنتي 2000 و2014 على 42,18% من صنف تجزئات سكن "الفيلات" مقارنة بمجموع التجزئات السكنية المرخص ببنائها بالجماعتين. وقد دعمت التراخيص "الاستثنائية" هذا التوجه التعميري خاصة في إحداث مشاريع سكنية سياحية كبرى والموجهة للفئات الغنية بالضاحية الجنوبية الغربية.

الشكل 2: تطور أصناف عدد رخص التجزئات السكنية المسلمة بجماعتي دار بوعزة وبوسكورة

ما بين سنتي 2000 و2014

المصدر: جرد رخص التجزئات، قسم التعمير، جماعتي دار بوعزة وبوسكورة

تشكل الفترة الأولى من التعمير الممتدة إلى حدود سنة 2010 فترة مهمة في ترخيص تجزئات السكن الفاخر لصنف سكن "الفيلات"، والتي تمثل أكثر من نصف التجزئات المرخصة أي ما يربو عن 53% من مجموع عدد التجزئات السكنية المرخصة.

أدت وثائق التعمير الاستثنائية إلى خلق مدن جديدة موجهة للتوظيف السكنية السياحية، حيث شيدت المدينة الخضراء بجماعة بوسكورة على مساحة تتجاوز 1000 هكتار، وتمثل النمط العمراني الفاخر بالمجال الضاحوي. كما يبرز توجهات التعمير نحو

البرجوزة المجالية من خلال إنتاج تجزئات سكنية مغلقة "Green-Town"، "Resort Golf"، "Golf-City"، وتضم التجزئات الثلاث 2604 وحدة سكنية من صنف "الفيلات"، حيث شجعت الأراضي الممتدة حول غابة بوسكورة في توجيه الإنعاش العقاري الاستثنائي. وشهدت كذلك جماعة دار بوعزة نفس التوجه التعميري المرتبط بإنتاج التجزئات السكنية السياحية المغلقة، كتجزئة مشروع انفا- طماريس التي تضم 80 عمارة سكنية ذات أربع طوابق و782 وحدة سكنية من صنف فيلا، تمتد على وعاء عقاري يناهز حوالي 32 هكتار، إلى جانب تجزئات سكنية سياحية أخرى منها "les beaux rivages"، "ocean"، "gardens"، "tamaris anfa"، "marina-Blanca". ويعزى ذلك إلى الملكيات العقارية الخاصة الممتدة على طول الساحل التي تنفرد بها جماعة دار بوعزة مقارنة بالجزء الشرقي الساحلي لمدينة الدار البيضاء.

اللوحة 1: آليات التراخيص الاستثنائية: انتقائية التجزئات السكنية السياحية صنف الفيلات

بجماعتي دار بوعزة وبوسكورة

صورة 2: تصميم مشروع المحطة السياحية "أنفا طماريس" بجماعة دار بوعزة

صورة 1: عدسة الباحثة، مشروع المدينة الخضراء بجماعة بوسكورة

على غرار المنتج السكاني المتمثل في "تجزئة سكن الفيلات" الذي يستبعد شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود، احتكرت السوق العقارية القانونية بالضاحية الملامسة للمدينة صنف آخر من الإنتاج والمتمثل في التجزئات السكنية المخصصة "للعمارات" والمصنفة بدورها في إطار السكن "الراقي". وقد شكل هذا الصنف 42% من

مجموع التجزئات السكنية المرخصة ما بين سنتي 2000 و2014. في حين برزت أهمية أكثر للتجزئات السكنية الموجهة للعمارات ما بين سنتي 2010 و2014، حيث تم ترخيص ما يناهز 45% من هذا الصنف بالتجزئات السكنية في الجماعتين. ولعل أبرز التفسيرات التي توضح سبب جنوح المنعشين العقاريين لهذا الصنف، تزايد الطلب أكثر على الشقق الراقية خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى الريح الكبير الذي يحقق من البناء العمودي، وسهولة البيع والاستهلاك. وقد تجاوز سعر المتر المربع 20.000 درهم للشقق بالتجزئات السكنية الشاطئية بساحل دار بوعزة، حسب الدراسة الميدانية في بعض التجزئات "Eden Pensuella" و "Les terrasses". كما أنها تتجاوز الأسعار المطبقة في عدد من الأحياء داخل مدينة الدار البيضاء.

لوحة 2: تجزئة سكنية مغلقة تضم 1207 وحدة من صنف الشقق، تمتد على وعاء عقاري حول غابة

بوسكورة

صورة 3: عدسة الباحثة، مشروع بريستييجا بالمدينة الخضراء

من تبعات هذا التوجه التعميري بالضاحية الجنوبية الغربية، تسبب في إقصاء شريحة كبيرة من فئات ذوي الدخل المحدود سواء المطرودة من داخل أحياء الدار البيضاء، أو الوافدة من المجالات القروية إلى الضاحية الجنوبية الغربية.

1-2- رخص البناء الذاتي تثبيت للوظيفة السكنية بالضاحية

تسعى الورقة البحثية إلى دراسة مقارنة بين مختلف الأنماط المكونة للتمدين الهامشي القانوني بالضاحية الجنوبية الغربية للدار البيضاء، وذلك من خلال جرد رخص

البناء الذاتي المسلمة بجماعتي بوسكورة ودار بوعزة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و2013.

الشكل 3: تطور رخص البناء بجماعتي دار بوعزة وبوسكورة فيما بين سنتي 2000 و2013

المصدر: جرد رخص البناء بقسم التهيئة والتعمير بجماعتي دار بوعزة وبوسكورة

عرفت الضاحية الجنوبية الغربية صيرورة تعمرية من خلال توظيف رخص البناء طوال الفترة المعتبرة. إذ سلمت جماعتا بوسكورة ودار بوعزة ما مجموعه 5322 رخصة. تستحوذ منها جماعة دار بوعزة على 54,22% من مجموع الرخص المسلمة، كما شكلت سنة 2001 الذروة بالنسبة للجماعتين، حيث سلمت 10,89% من مجموع الرخص، وقد لحق هذه الفترة انخفاض دام ثلاث سنوات ما بين 2006 و2009 بالنسبة لجماعة بوسكورة، بينما حافظت جماعة دار بوعزة على المنحى التصاعدي.

احتلت طلبات رخص البناء للوظيفة السكنية الصدارة بالجماعتين المدرستين بين سنتي 2000 و2013. وبلغت نسبة الرخص السكنية بجماعة بوسكورة 69,43% من عدد الرخص البناء المسلمة، حيث توزعت طلبات الرخص ما بين صنف الفيلات 37,62% والسكن الاقتصادي¹ 17,52% والسكن الاجتماعي 14,72% من مجموع الرخص السكنية. وتمثلت طلبات رخص البناء المسلمة لتشييد البنايات الفلاحية 8,98% والوحدات

¹ تضم رخص السكن الاقتصادي كذلك رخص الدور القروية.

الصناعية 7,99% والبنائيات التجارية 2,08% من مجموع رخص البناء المسلمة من طرف جماعة بوسكورة ما بين سنتي 2000 و2013.

الشكل 4: توزيع أصناف رخص البناء الممنوحة بجماعتي بوسكورة ودار بوعزة

ما بين سنتي 2000 و2013

المصدر: جرد رخص البناء بقسم التهيئة والتعمير بجماعتي دار بوعزة وبوسكورة

ويظهر تثبيت الوظيفة السكنية بجماعة دار بوعزة بجلاء أكبر، حيث يبرز أن أكثر من 95% من مجموع رخص البناء المسلمة بالجماعة قد خصصت لإنتاج السكن ما بين سنتي 2000 و2013. وشكلت منها رخص البناء الموجهة لصنف الفيلات حوالي 2/3 من مجموع الرخص السكنية، ورخص البناء الخاصة بالسكن الاقتصادي حوالي 26%، بينما لم تمثل رخص السكن الاجتماعي سوى 4,61% من مجموع الرخص السكنية. في حين لم تمثل رخص البناء المتعلقة بالوظيفة الصناعية سوى 3,05%. ورخص بناء المرافق العمومية 1,52% من مجموع الرخص المسلمة من طرف جماعة دار بوعزة في الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2013.

2- انتقائية العرض للسكن القانوني وحضور قوي لرخص بناء صنف الفيلات بالضحاحية

من الأكيد أن صنف السكن وأنماطه دليل على المستوى الاجتماعي والمادي لمنتجه وقاطنيه. وفي هذا الإطار سادت رخص البناء المخصصة للفيلات ما بين سنتي 2000 و

2008 بجماعتي بوسكورة ودار بوعزة بشكل واضح، مما يؤكد أن مجال هاتين الجماعتين أصبح مستقطبا كذلك للفئات الميسورة القادرة على إنتاج وتملك سكن الفيلات. وقد شكل هذا الصنف من رخص البناء بجماعة بوسكورة أكثر من 30% من مجموع الرخص خلال الفترة المعتبرة أسفله، وبلغ ذروته سنة 2002 ب 18,43% من مجموع الرخص السكنية الممنوحة بالجماعة.

الشكل 5: تطور أصناف رخص البناء الممنوحة بجماعتي دار بوعزة وبوسكورة

ما بين سنتي 2000 و2013

المصدر: جرد رخص البناء بقسم التهيئة والتعمير بجماعتي دار بوعزة وبوسكورة

وخلال نفس الفترة شكلت رخص بناء السكن الاقتصادي والسكن القروي معا حوالي 14% من المجموع، ارتبطت هذه الرخص المطلوبة بملك الأراضي الفلاحية بالضاحية. وفي المقابل لم تعرف هذه الفترة سوى طلبات رخص البناء في تجزئة واحدة مخصصة للسكن الاجتماعي (تجزئة لمكانسة 2) والتي تمت في إطار الموازنة لمشروع إعادة إيواء الأسر التي شملها مرور خط الطريق السيارة أ-5.

شكلت سنة 2009 انطلاقة توافد الفئات المحدودة الدخل بجماعة بوسكورة، حيث استقبلت الأسر المستفيدة من برامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح. وبذلك بلغت طلبات رخص بناء السكن الاجتماعي ذروتها سنة 2012 بنسبة 51,50% من مجموع رخص

البناء المسلمة خلال هذه السنة من طرف جماعة بوسكورة. ورغم التزايد الملحوظ لطلبات رخص البناء الخاصة بصنف السكن الاجتماعي والمرتبطة أساسا ببرامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالمجال الهامشي للمدينة، فقد حافظت طلبات رخص البناء الخاصة بالفيلات على مكانتها حيث رصدت 7,61% من مجموع رخص البناء الممنوحة خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013، وللإشارة فقد تجاوز هذا الصنف من طلبات رخص البناء أكثر من 28% من مجموع طلبات رخص البناء المسلمة بجماعة بوسكورة سنة 2013. تبرز داخل جماعة دار بوعزة هيمنة رخص البناء الخاصة بالفيلات بشكل جلي، بحيث أن أكثر من 1/3 من مجموع رخص البناء قد همت هذا الصنف ما بين سنتي 2000 و2007. ويرتبط هذا التوجه التعميري حول ساحل الجماعة المرتبط بامتداد وظيفة شاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء. وقد سجل هذا الصنف من طلبات البناء سنتي 2005 و2006 أعلى معدل بنسبة 17,72% لكل سنة على حدة من مجموع رخص البناء المسلمة من طرف الجماعة، تليها رخص البناء المحركة للسكن الاقتصادي والقروي حوالي 15% من مجموع الرخص.

على غرار رخص مشاريع إعادة الإسكان، عرفت جماعة دار بوعزة سنة 2007 برنامج إعادة إسكان دور الصفيح لكن حصتها بقيت محتشمة بحيث لم تتجاوز 1,68% من مجموع رخص البناء الخاصة بالفترة الممتدة من 2000 إلى 2007، و 2,9% من مجموع الطلبات خلال الفترة الثانية الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2013 من طرف الجماعة.

3- الفاعل الذاتي: معظم طالبي رخص البناء ببيضاويون وفئات اجتماعية متباينة شهدت جماعتا بوسكورة ودار بوعزة حركة تعميمية مهمة ما بين سنتي 2000 و2013. ويظهر من خلال تتبع أماكن إقامة طالبي رخص البناء أن مكانة البيضاويين مهمة جدا وتحتل الصدارة في دينامية التعمير بالجماعتين وبالنسبة لكل أصناف السكن.

الشكل 6: أماكن إقامة طالبي رخص بناء السكن بجماعتي دار بوعزة وبوسكورة

فيما بين سنتي 2000 و2013

المصدر: فرز رخص البناء بقسم التهيئة والتعمير بجماعتي دار بوعزة وبوسكورة

أصبحت الضاحية الجنوبية الغربية مجالاً للاستثمار العقاري ومتنفساً مهماً لمدينة الدار البيضاء على مستوى تكامل الوظيفة السكنية، وفي هذا الإطار شكل البيضاويون أكثر من 44% من مجموع طالبي رخص البناء. واحتكر البيضاويون داخل هذه الفئة معظم المشاريع السكنية الخاصة بإنتاج سكن الفيلات بـ 75% من مجموع هذا الصنف في جماعتي بوسكورة ودار بوعزة.

أما بالنسبة للسكن الريفي وخاصة الدور السكنية الاقتصادية، فقد شكل طالبي رخص البناء القاطنين بالدار البيضاء 15% من مجموع طلبات هذا الصنف، في حين لم تتجاوز مساهمة ساكنة مدينة الدار البيضاء 9% من مجموع الطلبات الخاصة بالسكن الاجتماعي، مما يؤكد جذب الضاحية الجنوبية الغربية للفئات الاجتماعية الميسورة والمتوسطة الوافدة من داخل أحياء الدار البيضاء.

كما تتقاسم فئات أخرى المكانة المهمة في دينامية التمدين القانوني بالضاحية الجنوبية الغربية والفاعلة كذلك في تنشيط عمليات البناء من السكان الملاك الأصليين والمقيمين بالضاحية.

تعكس أنماط السكن المنتجة بجماعتي بوسكورة ودار بوعزة مستويات الفئات الاجتماعية المحركة لعملية البناء. ومن الأكد أن إنتاج مشاريع سكن الفيلات التي سادت داخل المجال الضاحوي إلى حدود سنة 2010 مؤلّتها فئات سوسيو-مهنية متباينة وميسورة. إذ يشكل مقاولو البناء حوالي 1/4 المنتجين لهذا الصنف من السكن، ويشكلون إلى جانب أصحاب المهن الحرة والتجار ورجال الأعمال حوالي 72% من مجموع طالبي رخص بناء الفيلات بجماعتي بوسكورة ودار بوعزة.

الشكل 7: تباين الفئات الاجتماعية المحركة للوظيفة السكنية القانونية بجماعتي داربوعزة

وبوسكورة

المصدر: فرز رخص البناء بقسم التهيئة والتعمير بجماعتي دار بوعزة وبوسكورة

تحرك فئة الفلاحين ملاك الأراضي سوق إنتاج السكن الاقتصادي وخاصة السكن الريفي بأكثر من 22% من مجموع أصحاب مشاريع هذين الصنفين، وتأتي فئة التجار خاصة بالنسبة لمشاريع السكن الاقتصادي ب 13,74% وأصحاب المهن الحرة ب 10,57% من مجموع طلبات رخص بناء السكن الاقتصادي والسكن الريفي. ولم تتجاوز مساهمة ملفات رخص البناء الخاصة بتجزئات إعادة الإسكان 10,28% من مجموع الرخص الممنوحة خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2013. وتتشكل الفئات السوسيو- مهنية المحركة لعملية البناء في إطار السكن الاجتماعي أساسا من المشتغلين في القطاع غير

المهيكل ومن العاطلين الذي يمتلكون حوالي 30% من مجموع طالبي هذه الرخص. تليهم فئة موظفي القطاع العام بحوالي 21,68%، بينما يشكل العمال بقطاع الصناعة 18,97% من المجموع.

نستنتج أن هناك علاقة واضحة ما بين نوع السكن والفئة السوسيومهنية المحركة للبناء، بحيث تهيمن فئة التجار وأصحاب المهن الحرة على إنتاج سكن الفيلات، بينما تحرك فئة الفلاحين إنتاج السكن الريفي والسكن الاقتصادي، في حين ارتبط إنتاج السكن الاجتماعي بتجزئات مشاريع المستفيدين من إعادة الإسكان والإيواء بالفئات المحدودة الدخل المتضمنة فئات سوسيو- مهنية من الحرفيين والعمال ... وقد ساد هذا التمايز السوسيو مجالي بجماعتي بوسكورة ودار بوعزة في إنتاج السكن القانوني من خلال توظيف آليات التعمير وتوجيه التخطيط الحضري لاستعمالات الأرض بالضاحية.

وبالتالي، دخلت الضاحية في صراع مع توازن مجالها، حيث تحاول من جهة الصمود أمام حاجيات المدينة الكبرى اقتصاديا، اجتماعيا، مجاليا، وتحاول من جهة ثانية المحافظة على توازن حركية ترابها في إطار يتلاءم مع متطلبات القوة الداخلية والخارجية في آن واحد، والتي تمخض عليهما مأل التمايزات السوسيو-مجالية في الضاحية.

خاتمة

أدى تركيز السكان والتمدد الحضري بهوامش المدينة البيضاوية الكبرى الناتج عن الدينامية الاقتصادية والإنعاش العقاري إلى تعدد إنتاج أصناف من السكن ولدت أشكالاً عمرانية متنافرة وتضاعف التدفقات الحضرية، مما أسهم في احتقان المركز والأحياء المحيطة به في معظم الهالات البيضاوية، وتفاقم الميز السوسيو-مجالى بين مختلف أماكن الضاحية، وتواضع نوعية الحياة الحضرية في الكثير من أجزائها الترابية.

إن إعادة الانتشار الوظيفي للسكن، وتوسع مجال التراقص اليومي لهوامش المدينة الكبرى ليشمل مناطق أكثر بعدا عن الضاحية، وإشباع الحاجيات كما ونوعا للسكان وتوفير الخدمات وإنشاء وصيانة البنى التحتية، جعل مسألة العدالة المجالية تحتل مكانة مهمة ومحورية ضمن محتويات التخطيط الحضري وتفرض تجاوز النظرة الازدواجية في

التدبير الحضري إلى البحث عن تدبير مندمج، باعتبار متروبول الدار البيضاء يتطلب تدبيراً مندمجاً وتمفصلاً السياسات الحضرية والفاعلون الترابي لضمان مجالات متوازنة، خاصة وأن مناطق نفوذ مدينة الدار البيضاء تتجاوز بكثير حدودها الإدارية. تفرض الاستجابة لحاجيات وتطلعات السكان المحليين والجهويين، وفي الوقت نفسه تلبية حاجياتها المجالية التي تسمح لها بأن تكون حاضرة قادرة على مواجهة متطلبات المنافسة الدولية.

البيبلوغرافيا:

- الشفيق فاطمة، 2018، إنتاج وتدبير المجالات العشوائية بالضاحية الجنوبية الغربية للدار البيضاء، أطروحة الدكتوراه، الجغرافيا، كلية الآداب عين الشق (غير منشور).
- الشفيق فاطمة، 2020، تعدد الأنظمة العقارية وتعقيدها القانونية: محرك قوي للبناء العشوائي بضواحي المدن الكبرى، مجلة القانون والأعمال الدولية، جامعة الحسن الأول.
- الشفيق فاطمة، 2020، اتخاذ القرار السياسي المحلي بالتجمعات السكنية العشوائية بالضاحية الدار البيضاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية مراكش.
- حناز، محمد، (2016). «تشكيل المجالات الضاحوية بالمغرب: بين مقتضيات السياسة العمومية ونزع الفاعلين، حالة تكثف الرباط، سلا-ثمار». وارد في: «تنظيم وتهيئة المجال الريفي بالمغرب: أبحاث وتدخلات»، تنسيق: حناز محمد – فاتح عبد العالي – الأكحل المختار – الطبعة الأولى، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، معهد الدراسات الإفريقية – مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.
- ABOUHANI, Abdelghani (2011): Gouverner les périphéries urbaine de la gestion notabiliaire à la gouvernance urbaine au Maroc L’Harmattan – INAU, Paris – Rabat.ص.
- Boyer Jean Claude. (2004) – «Banlieues en France. Territoires et sociétés », Armand Colin collec U. Paris.
- BOUCHANINE Françoise Navez. (dir.), (2002) – «La fragmentation en question. Des villes entre fragmentation spatiale et fragmentation sociale ? », coll. Villes et Entreprises, L’Harmattan, Paris.

-DI MEO Guy, (2010) «La métropolisation. Une clé de lecture de l'organisation contemporaine des espaces géographiques » L'Information géographique, vol. 74.

-BELFQUIH, M. & FADLOULAH, A. (1984): mécanismes et formes de croissance urbain au Maroc, «l'agglomération de Rabat-salé », edit el maarif al jadida, rabat.